

Reporte Semanal do Bitcoin

30/02/2023
Vol. 2, N°. 05/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 05/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

5. IA e Bitcoin

A tecnologia da Inteligência Artificial está brotando por todas as partes, esta edição dedicamos para publicar uma entrevista que fizemos com o GPT-CHAT, a IA que está fazendo um sucesso estrondoso. Veremos o que ela diz sobre o Bitcoin. As perguntas foram realizadas pelos nossos alunos.

O que é o Bitcoin?

O Bitcoin é uma criptomoeda digital descentralizada que foi criada em 2009. Ele foi concebido como uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, permitindo a realização de transações financeiras sem a necessidade de intermediários, como bancos.

Ao contrário das moedas tradicionais, o Bitcoin não é emitido por nenhum governo ou entidade central. Em vez disso, ele é criado através de um processo conhecido como mineração, que envolve a resolução de complexos problemas matemáticos pelos participantes da rede. A cada 10 minutos, novos bitcoins são adicionados à rede, até que a oferta máxima de 21 milhões seja atingida.

O Bitcoin é mantido em uma base de dados pública conhecida como blockchain, que registra todas as transações da moeda. Isso permite uma transparência total nas transações e previne a fraude ou o double-spending. Além disso, o uso de criptografia avançada garante a segurança das transações financeiras.

Apesar de sua popularidade crescente, o Bitcoin ainda enfrenta algumas críticas. Alguns argumentam que sua volatilidade e falta de regulamentação o tornam inseguro para investimentos, enquanto outros argumentam que sua utilização para atividades ilegais, como o comércio de drogas, representa um obstáculo para sua adoção generalizada.

No entanto, o Bitcoin continua a ganhar espaço como forma de pagamento, especialmente em comércios online, e é amplamente considerado como uma inovação significativa no mundo financeiro. Enquanto as regulamentações e a tecnologia continuarem a evoluir, é provável que o papel do Bitcoin siga sendo objeto de debates e evoluções.

Qual o futuro do Bitcoin?

O futuro do Bitcoin é incerto e sujeito a muitas especulações. Alguns acreditam que ele continuará a ganhar espaço como forma de pagamento e investimento, enquanto outros prevêem sua eventual desapareção.

A adoção generalizada do Bitcoin depende de muitos fatores, incluindo a regulamentação governamental, a segurança da rede e a competição com outras criptomoedas. Alguns argumentam que a falta de regulamentação e a volatilidade da moeda são obstáculos para sua aceitação generalizada como forma de pagamento. Por outro lado, muitos especialistas acreditam que a tecnologia por trás do Bitcoin, a blockchain, tem o potencial de revolucionar muitos setores além das finanças.

Além disso, o Bitcoin está sendo cada vez mais aceito como forma de investimento, com muitos investidores optando por adicioná-lo a seus portfólios como forma de diversificação. No entanto, a natureza volátil do Bitcoin significa que os investidores devem estar cientes dos riscos envolvidos.

Em resumo, o futuro do Bitcoin é incerto, mas a tecnologia blockchain que ele representa tem o potencial de revolucionar muitos setores. A adoção generalizada da criptomoeda depende de muitos fatores, incluindo regulamentação, segurança e competição. Investir em Bitcoin é arriscado, e os investidores devem estar cientes dos riscos envolvidos.

Quem realmente é Satoshi Nakamoto?

Satoshi Nakamoto é o nome usado pelo indivíduo ou grupo de pessoas que criou e inicialmente desenvolveu o Bitcoin, uma criptomoeda digital descentralizada. A verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto ainda é desconhecida e é um dos maiores mistérios da comunidade de criptomoedas.

Desde o lançamento do Bitcoin em 2009, muitas pessoas afirmaram ser Satoshi Nakamoto, mas nenhuma delas foi capaz de fornecer provas convincentes. Algumas teorias apontam que Satoshi Nakamoto é uma pessoa ou grupo de pessoas com conhecimento avançado em criptografia e tecnologia da informação, enquanto outras sugerem que pode ser uma organização ou governo.

Satoshi Nakamoto tem mantido um perfil extremamente baixo desde o lançamento do Bitcoin e raramente entra em contato com a mídia ou a comunidade. Em 2014, um indivíduo chamado Dorian Satoshi Nakamoto foi apontado por uma revista como o criador do Bitcoin, mas ele negou essa afirmação.

Até hoje, a verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto continua sendo um dos maiores mistérios da criptomoeda e é objeto de muita especulação e interesse. Alguns argumentam que a verdadeira identidade não é importante, pois o foco deve ser a tecnologia do Bitcoin e suas aplicações. No entanto, outros acreditam que conhecer a identidade real pode ter implicações significativas para a regulamentação e futuro do Bitcoin.

Quando o Bitcoin atinge o milhão de dólares?

Não há uma previsão definitiva de quando ou se o preço do Bitcoin atingirá um milhão de dólares. O preço do Bitcoin é altamente volátil e pode ser influenciado por uma ampla gama de fatores, incluindo a oferta, a demanda, a regulamentação governamental, a adoção e a notícia.

Alguns especialistas acreditam que a escassez limitada de Bitcoins, combinada com a sua crescente aceitação como forma de pagamento e investimento, pode levar a um aumento no preço da moeda. Outros argumentam que a falta de regulamentação e a volatilidade do mercado são obstáculos para a valorização a longo prazo.

Em geral, o futuro do preço do Bitcoin é incerto e depende de muitos fatores. Investir em Bitcoin é arriscado e os investidores devem estar cientes dos riscos envolvidos antes de investir. É importante lembrar que o valor do Bitcoin pode subir e descer rapidamente, e que passado desempenho não garante futuros resultados.

Quem consegue manipular o preço do Bitcoin?

O preço do Bitcoin é determinado pela oferta e demanda no mercado. Como uma criptomoeda descentralizada, não há uma entidade central que controle ou manipule seu preço. No entanto, existem vários fatores que podem influenciar a oferta e demanda de Bitcoins, e, conseqüentemente, seu preço.

Fatores internos, como a atividade dos mineradores, a velocidade de criação de novos Bitcoins e a sua distribuição, podem afetar a oferta. Fatores externos, como notícias, regulamentação, mudanças tecnológicas e competição com outras criptomoedas, podem influenciar a demanda.

Algumas pessoas ou grupos podem tentar influenciar o preço do Bitcoin através de práticas como a compra em grande escala para aumentar artificialmente a demanda, ou a venda em grande escala para diminuir o preço. Estas são conhecidas como manipulações de mercado e são proibidas em muitos mercados regulamentados.

No entanto, devido à natureza descentralizada do mercado de criptomoedas, a manipulação do preço do Bitcoin é possível, mas não é fácil. Muitos participantes do mercado estão cientes dos riscos de manipulação de mercado e tomam medidas para proteger seus investimentos. Além disso, algumas exchanges de criptomoedas têm implementado medidas de proteção contra a manipulação do mercado.

Em geral, o mercado de criptomoedas é altamente volátil e pode ser influenciado por uma ampla gama de fatores, incluindo manipulações de mercado. Investir em criptomoedas, incluindo Bitcoin, é arriscado e os investidores devem estar cientes dos riscos envolvidos antes de investir.

Qual a hora certa de comprar e de vender BTC?

Não existe uma hora certa para comprar ou vender Bitcoin ou qualquer outro ativo financeiro. A decisão de comprar ou vender deve ser baseada em sua própria estratégia de investimento e avaliação do mercado. É importante levar em consideração fatores como a volatilidade do mercado, a evolução dos preços ao longo do tempo e as notícias e eventos que podem afetar o valor do ativo. Além disso, é importante ter uma compreensão clara dos riscos envolvidos em negociar criptomoedas antes de tomar uma decisão de compra ou venda.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Mr. Bitcoin comparando com as outras moedas fiat.
Arte da nossa querida Valeria Drago @valukki

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- Em janeiro de 2023 temos um engolfo mensal representado no gráfico;
- Rompemos um canal de baixa no qual nos encontrávamos desde agosto de 2022;
- Observem a diferença entre o engolfo 2019 com seus roc's e médias (círculos amarelos) comparados ao engolfo de janeiro de 2023 (círculos vermelhos).

Anteriormente estávamos abrindo leque das médias, atualmente estamos entre as médias com alvos nas setas verdes. É importante observar que os Roc's 17 e 34 estão abaixo da linha zero, ambas com inclinação para cima.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representa regiões de suporte;
- Setas verdes representa regiões de resistência;
- Roc's deixaram de fazer novos fundos atualmente indo fazer um topo acima de zero.
- Preço está entre suporte e resistência acusada pelas mimas duplas laranjas (\$19.747 e \$32.559), e deve ter estas como alvos a prazos mais longos.

Gráfico diário

- Setas vermelhas indicam os suportes;
- Seta verdes indicam resistências;
- ROC's e preços fazendo novos topos;
- Todos Roc's se direcionando para cruzarem a linha zero e se reordenando;
- Engolfo de baixa em 30/01/2022 mais um motivo para traçar uma fico considerando a hipótese de um pullback. Devemos considerar os níveis da FIBO como possíveis alvos da retração.

Gráfico 2 horas

- Seta vermelhas indicam Principais suportes;
- Setas verdes indicam principais resistências;
- Preço consolidado desde 22/01/2023 (acumulação);
- ROC's e preço divergentes (preço em consolidação e ROC's em baixa);

OBS: podemos estar entrando em leve pullback, cautela é sempre a melhor escolha. Utilize sempre a estratégia OCO, assim limitamos as perdas e também os ganhos.

**Aprendendo a
analisar ações
através da visão
fundamentalista**
(Para Principiantes)
com Silas Degraf

CURSO ONLINE
4 de março, às 08h

www.amauta.com.br

[Inscreva-se aqui.](#)

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (the word 'Amauta' in a colorful, stylized font) are displayed. On the top right, there is a language selector showing 'Português (BR)' with a dropdown arrow. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a list of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left of the banner, there is a red button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

**Conheça nosso directório de links
[Aqui](#)**

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL